

L'esperienza virtuale del mondo reale: come il metaverso sta cambiando il turismo

Forlani F.^{a*}

^{a,b} Dipartimento di Economia (UNIPG);

* Autore corrispondente

Parole chiave: Metaverso, Turismo, Esperienza, Marketing digitale, Netnografia

Classificazione JEL: M2; M3

Introduzione

Il metaverso, un universo digitale parallelo che offre esperienze virtuali immersive, sta rivoluzionando diversi comparti economici incluso il turismo (Gursoy et al., 2022; Buhalis et al., 2023).

Il metaverso offre un'esperienza di viaggio virtuale che può essere tanto coinvolgente quanto quella reale (Koo et al., 2023). I viaggiatori possono esplorare destinazioni remote o inaccessibili, vedere eventi in prima fila, fare esperienze sportive estreme, ecc. senza lasciare la comodità della propria casa (Go & Kang, 2023).

Le aziende e le destinazioni turistiche attraverso le esperienze virtuali possono anticipare ai clienti i loro prodotti turistici fisici e al contempo creare nuovi prodotti digitali sostitutivi (Ioannidis & Kontis, 2023). Considerato allora il potenzialmente distruttivo del metaverso per il comparto turistico tradizionale (Buhalis et al., 2023) in questo lavoro si cercherà di misurarne l'impatto analizzando la percezione degli utenti che hanno fatto "esperienze turistiche" nel metaverso.

Metodo

La ricerca è di tipo esplorativo e utilizza un metodo misto di tipo qualitativo per esplorare l'esperienza turistica nel metaverso: autoetnografico + netnografico. Nella prima fase attraverso l'analisi in prima persona (con utilizzo del visore Meta Quest 2) delle esperienze di turismo virtuale proposte dalla piattaforma Oculus di Meta sono state selezionate le 4 applicazioni ritenute più significative (Brink Traveler, Xtadium, Carve Snowboarding, Home After War). Nella seconda fase attraverso un approccio netnografico supportato dal software T-Lab 2021 (Forlani et al., 2022) sono state analizzate le tematiche rilevanti che emergono dalle recensioni (482) rilasciate dagli utenti delle rispettive app cercando di valutare l'effetto di "anticipazione" e/o di "sostituzione" dei viaggi reali.

Risultati

In prima battuta dall'analisi delle mappe MDS della co-word analysis delle recensioni emerge come l'esperienza virtuale offre una soluzione potenzialmente sostitutiva all'esperienza del viaggio culturale tradizionale o della partecipazione a un evento sportivo dal vivo. Questo è particolarmente vero per chi, a causa di limitazioni economiche, di età avanzata o di altre difficoltà, non può accedere a queste esperienze nel mondo reale. In tali contesti, la virtualità può rappresentare non solo un'alternativa, ma una vera e propria opportunità sostitutiva. In seconda battuta, in tutte le situazioni, l'immersività dell'esperienza di viaggio virtuale permette di testare in fase pre-acquisto viaggi reali particolarmente impegnativi dal punto di vista economico, di tempo ed emotivo.

In conclusione, lo studio conferma il potenziale "distruttivo" del metaverso per diversi attori del comparto del turismo e la necessità per le imprese e le destinazioni di agire proattivamente da subito per controllarne l'evoluzione.

Bibliografia

- Buhalis, D., Leung, D., Lin, M., 2023. Metaverse as a disruptive technology revolutionising tourism management and marketing. *Tourism Management*, 97, 104724.
- Forlani, F., Dini, M., Pencarelli, T., 2022. The importance of food and beverages in wellness experiences: a cross-continental analysis of tourists' perceptions. *British Food Journal*, 124(13), 520-540.
- Go, H., Kang, M., 2023. Metaverse tourism for sustainable tourism development: Tourism agenda 2030. *Tourism Review*, 78(2), 381-394.
- Gursoy, D., Malodia, S., Dhir, A., 2022. The metaverse in the hospitality and tourism industry: An overview of current trends and future research directions. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 31(5), 527-534.
- Ioannidis, S., Kontis, A.P., 2023. Metaverse for tourists and tourism destinations. *Information Technology & Tourism*, pp.1-24
- Koo, C., Kwon, J., Chung, N., Kim, J., 2023. Metaverse tourism: conceptual framework and research propositions. *Current Issues in Tourism*, 26(20), 3268-3274.

DOI 10.5281/zenodo.10053397